

THE POWER OF THE DOG: LA HOMOSOCIEDAD DE LA FRONTERA

Primero Netflix estrenó *News of the World* (2020), y al año siguiente *The Power of the Dog* (2021), que además se llevó un premio de la Academia. Entonces me pregunté por qué Netflix producía hoy en día dos westerns, con dos actores protagonistas reconocidos además, pero también qué cambios había respecto a los films anteriores de este género: en el caso de *The Power of the Dog*, las primeras palabras durante los créditos iniciales dejan claro el tipo cambio que Jane Campion propone en el género: de «How to be a man?»¹ a «What kind of a man would I be?»².

Para aproximarme a este cambio partiré del estudio sociológico *Six Guns and Society* de Will Wright, basado en los trabajos del antropólogo Claude Lévi-Strauss, los estudios de estructura social y narrativa de Kenneth Burke, y las teorías narratológicas sobre el folklore ruso de Vladimir Propp. De aquí Wright deriva cuatro tipos de trama predominantes a lo largo de la historia del western norteamericano entre los años 30 y los años 70, y también denota cuatro funciones dicotómicas que estructuran estos relatos. Seguramente en cada trama encontraríamos una representación distinta de masculinidad, desde Shane a Pike Bishop, pero al ser el libro de 1977, justo tras la muerte del western, las estructuras narrativas que Wright describe están lejos de las actuales (más con la hibridación de géneros y su revisionismo). Por ello, no tendré las tramas en cuenta para el análisis, el cual sí estructuraré con las dicotomías, adaptándolas para *The Power of the Dog*.

No obstante, para situar varias cuestiones que comentaré durante el análisis del film, antes haré un resumen a través de diversos conceptos del western desde la función de la frontera en las narrativas coloniales e imperialistas³, al revisionismo del género cinematográfico tras su gran declive de popularidad a partir de los años 70.

Western histórico

El western como género nació con y en el cine cuando el histórico desaparecía: la frontera se había cerrado tras la expansión territorial total de Estados Unidos y esta dejaría de tener relevancia con las nuevas generaciones. Los sucesos entre 1860 y 1890 devienen entonces el mito fundacional de Estados Unidos, el período western como tal, incluyendo las minas de oro, la fundación del ferrocarril, la Guerra de Secesión y las Guerras Indias (de las que en 1890⁴ se producía la última gran masacre). No casualmente, en 1893 William Jackson Turner publicaba *The Significance of the Frontier in American History*: con el avance de los asentamientos la frontera se había disuelto, y por tanto, la relación de los

¹ MITCHELL, L.C., *Westerns. Making the man in fiction film*, Chicago, University of Chicago Press. 1996.

² CAMPION, J. (2021). *The Power of the Dog* [Film].

³ SAID, E.W., *Cultura e Imperialismo*, Editorial Debate, Barcelona, 2018.

⁴ Aparte de la masacre de Wounded Knee, en 1890 también se publicó un boletín del *Superintendent of the Census* declarando que no había frontera como tal por el avance de los asentamientos a todo el territorio.

estadounidenses con el espacio había cambiado a su vez; en adelante, el individualismo fronterizo sería destronado por las instituciones gubernamentales⁵.

Una de las funciones de la frontera también fue establecer dos espacios distintos tanto para hombres como para mujeres: lo que devendría en los arquetipos del hombre fronterizo y la mujer hogareña. Esto implicaba que el espacio de la frontera era un espacio homosocial⁶, y por ende, la homosexualidad era algo relativamente común, aunque con la publicación en inglés de *Psychopathia Sexualis* en 1892, donde se consideraba la homosexualidad una enfermedad, la creciente sociedad urbana la ocultó⁷.

Al ser los westerns de tradición colonial anglosajona, podemos apreciar claramente estas ideas de frontera y performatividad de género en títulos como *The man who would be King* de Rudyard Kipling (1888) o, de forma más lúgubre, en *Heart of Darkness* de Joseph Conrad (1899). Cabe destacar que el primer autor estaba a favor del colonialismo británico, mientras que el segundo estaba en contra, y encontramos así que el primero era más optimista en cuanto a la frontera (el carácter casi festivo de los protagonistas de *The man who would be King*), y para el segundo la frontera deviene un lugar de muerte: el río y la muerte serán motivos habituales en el western, sobre todo en su período crepuscular⁸.

Western cinematográfico

El cine estadounidense heredó las leyendas del western: los primeros cortometrajes de Edison mostraban el *show* de Buffalo Bill⁹, por ejemplo, y Wyatt Earp era consultor en algunas producciones, llegando a conocer con John Ford en 1917¹⁰. Rápidamente, el western se posicionó como el género más popular con las producciones de Thomas Harper Ince y héroes como Tom Mix, pero con el sonoro, debido a la dificultad de los rodajes en exteriores, desapareció de la primera fila hasta el estreno de *The Stagecoach* (1939) de John Ford. Pero cabe destacar que incluso con la implementación del Código Hays (1930) y la estandarización de los géneros, el western fue el menos afectado de todos, casi sin cambios respecto a cómo era durante la era muda¹¹. Es a partir de la estandarización que Will Wright toma los films para su análisis estructural y narrativo del western hasta inicios de los años 70, destacando las siguientes cuatro tramas:

«The first period – the classical plot – extends from 1930 to about 1955, when the Western revolves around a lone gunfighter hero who saves the town, or the

⁵ OSTERHAMMEL, J., *La transformación del Mundo: Una historia global del siglo XIX*, Editorial Crítica, Barcelona, 2021.

⁶ ALLMENDINGER, B., *Cattle Castration and Male Sexuality in Thomas Savage's The Power of the Dog* en "Journal of Culture and Society", University of California, California, 2021: p. 6.

⁷ *Ibidem*, p. 12.

⁸ BOU, N., y PÉREZ, X., *El tiempo del héroe: épica y masculinidad en el cine de Hollywood*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2000: p. 169.

⁹ LEUTRAT, J.L., *Historia General del Cine Vol. II*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1998: p. 139.

¹⁰ CASAS, Q., *El western: el género americano*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1994: p. 15.

¹¹ COURSDON, J.P., *Historia General del Cine Vol. VIII*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1996: p. 225.

farmers, from the gamblers, or the ranchers. The **second period – the vengeance variation** – overlaps the end of the classical period and continues until about 1960, with later recurrences. This plot concerns an ill-used hero who can find no justice in society and therefore becomes a gunfighter seeking vengeance. The **third period – the transition theme** – which is more logical than temporal, includes three films in the early fifties; the story centers on a hero and a heroine who, while defending justice, are rejected by society. Finally, **the last period – the professional plot** – extends from 1958 to 1970 and involves a group of heroes who are professional fighters taking jobs for money»¹²

Wright vincula estas tramas a diferentes períodos económicos de Estados Unidos, desde un mercado restringido pero activo tras el Crack del 29 hasta la corporativización de los años 60 y 70¹³. Esto podría ser análogo al fin del western histórico: el fin de este con la progresiva toma de control del gobierno sobre los asentamientos fronterizos, y el fin del western cinematográfico con la corporativización impulsada por la administración de Nixon¹⁴, culminada con el caso Watergate¹⁵. Otro momento importante para el declive del western fue el asesinato de Kennedy, que con su programa político «New Frontier» apelaba nuevamente a la idea de frontera (por distintas razones, desde el *Missile Gap* a la carrera espacial)¹⁶ y sus *horizontes de grandeza*: es durante su período como presidente que se estrenan *How the West Was Won* (1962), film que relata la historia de los colonos americanos de 1830 a 1890 y culmina con un epílogo en los años 60; y *The Man Who Shot Liberty Bell* (1962), donde vemos el paso del héroe clásico, individuo fronterizo ya cansado¹⁷ y trágico¹⁸, al “héroe institucional”.

Con los ‘movie brats’ y un nuevo modelo económico, Hollywood se recuperaría, pero no sería hasta los años 80 y 90 que el western volvería a tener cierta relevancia, tanto por la vía comercial con Clint Eastwood y Kevin Costner retomando el género en su momento «neoclásico»^{19,20}, como por la vía independiente con el *acid western*²¹ de Jim Jarmusch. Durante la tercera ola del feminismo surgirían también westerns revisionistas de los roles de género y sexualidad, destacando *Brokeback Mountain* (2005) de Ang Lee, aunque durante el New Hollywood y la segunda ola encontramos *Midnight Cowboy* (1969), adaptada del libro homónimo publicado pocos años antes, y *The Power of the Dog* de Thomas Savage, que no sería adaptado hasta 2021 durante la cuarta ola.

¹² WRIGHT, W., *Six guns and Society*, University of California Press, California, 1977: p. 15.

¹³ *Ibidem*, p. 187.

¹⁴ BARADARAN, M., *The Real Roots of ‘Black Capitalism’* publicado en “The New York Times” en Marzo de 2019.

¹⁵ WRIGHT, W., *Six guns and Society*, University of California Press, California, 1977: p. 181.

¹⁶ PHILIP, L.R., *Westerns in a Changing America 1955-2000*, McFarland, North Carolina, 2004: p. 72.

¹⁷ ELSAESSER, T., “The Pathos of Failure: American Films in the 1970s: Notes on the Unmotivated Hero” en *The last great American picture show*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004: pp. 279- 292.

¹⁸ BENAVENTE, F., *El héroe trágico en el western*, Athenaica Ediciones, Sevilla, 2012.

¹⁹ COURSDON, Jean Pierre, *Historia General del Cine Vol. VIII*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1996: p. 304.

²⁰ BENAVENTE, F., *El héroe trágico en el western*, Athenaica Ediciones, Sevilla, 2012: pp. 275-313.

²¹ ROSENBAUM, J., *Dead Man*. Londres: Bloomsbury Publishing PLC, 2000.

Análisis del film a través de las dicotomías

Las dicotomías propuestas por Wright y sus funciones son las siguientes²²: 1) dentro-fuera de la sociedad, que separa al individuo fronterizo de la mujer hogareña y el resto de sociedad; 2) bien-mal, que separa a héroes de villanos; 3) fuertes-débiles, que separa a héroes y villanos de la sociedad; y 4) civilización-naturaleza, que se refiere a la cultura colona de herencia anglosajona opuesta a la no-cultura, del mundo salvaje o la alteridad. Cabe destacar que esta última dicotomía se hace muy presente en los films donde la frontera muta, como en *How the West Was Won* o *The Man Who Shot Liberty Valance*, pero también en *Dead Man* (1995), donde la naturaleza deviene el animismo indio, o en *The Power of the Dog*.

Aunque todas ellas coexisten sin primar ninguna por encima de otra, o al menos no de forma radical, mantendré la enumeración anterior, dejando civilización-naturaleza como última puesto que trata más la relación entre personajes y espacios que no entre ellos, por lo que recogeré el análisis previo y concluiré en este cuarto apartado. En los anteriores combinaré las dicotomías a partir de relaciones entre personajes: Phil con George, Phil con Peter y Phil con Rose.

Los hermanos Burbank: dentro-fuera de la sociedad

Phil Burbank, la pieza central y protagonista del film, vive y representa la homosociedad fronteriza: destaca como líder de los otros vaqueros en el rancho familiar, en el cual no hay más mujeres que las dos sirvientas, y se lo vincula con lo exterior o salvaje (y en caso de interiores con la autoridad en el rancho: su posición en lo alto de las escaleras en la batalla musical, por ejemplo). Todos hacen lo que él y le preguntan por el legendario Bronco Henry en varias ocasiones: su secreto amor de juventud y «A real man in those days»²³ (que murió a inicios del nuevo siglo, 1904, con el western histórico): por tanto, no solo está ligado a la vida fronteriza del siglo XIX y su masculinidad dominante y autoritaria, sino que también está desfasado: irónicamente llama a su hermano, que ha aceptado el cambio de siglo, «old-timer»²⁴, lo mismo que se dice, por ejemplo, a los héroes de Peckinpah en *Ride the High Country* (1962) (el último de más de 60 westerns de Randolph Scott, en el crepúsculo del género y de su carrera).

George Burbank, por otro lado, completamente fuera de lugar en el rancho, acepta la *heterosociedad* no fronteriza del siglo XX: su actitud más comedida opuesta a la irreverente de Phil; el uso de un coche o tren en vez del caballo (cuyo desuso se hace patente al comparar sus pasos con las zancadas de Phil); viste más arreglado, sin elementos animales como las grebas de pelaje que Phil lleva puestas casi siempre (excepto para su funeral); incluso la presentación de George en una bañera que su

²² WRIGHT, W., *Six guns and Society*, University of California Press, California, 1977: p. 49.

²³ CAMPION, J. (2021). *The Power of the Dog* [Film].

²⁴ PECKINPAH, S. (1962). *Ride the High Country* [Film]. y CAMPION, J. (2021). *The Power of the Dog* [Film].

hermano nunca ha probado al inicio del film mientras que Phil es reticente a lavarse y lo hace en un río.

Dos escenas donde se pueden comparar las sociedades de ambos hermanos son cuando George vuelve al restaurante de Rose y cuando preparan la cena con sus padres y el gobernador: en la primera George decide hacer de camarero con un delantal, recordando a la oposición de George Stewart y John Wayne en *The Man Who Shot Liberty Valance*: ambos personajes de la nueva sociedad con delantales, mientras que los otros permanecen solos y mueren dando paso a la nueva sociedad. Ambos, Phil y Tom Doniphon, mueren sin nadie que herede sus valores, aunque con el film de Ford y las políticas de Kennedy, Stewart sí parece continuar lo que Doniphon ayudó a fundar en la frontera; en el film de Campion, Phil debe morir para dar paso a la nueva sociedad, que sí puede reproducirse (y aquí entrarían los mitos de la castración de los toros y la virilidad de los vaqueros). Y cuando George avisa a Phil de la cena con sus padres, para presentar a Rose como su mujer, cena donde él sería el único soltero y no heterosexual, destaca el comentario de Phil, de nuevo irónico: «We are going into society»²⁵.

Así pues, George se casa con Rose y Phil vive atrapado en el pasado de una relación homosexual que remite a la relación entre el héroe y el niño en westerns clásicos (como Shane y Johnny Starret en *Shane*). La llegada, más bien invasión, de Rose en el rancho, figura femenina que tanto supone el advenimiento del nuevo siglo como la muerte del anterior (el film estando situado en Montana, 1925-26, en uno de los primeros y últimos espacios del western de Estados Unidos), traerá consigo, no obstante, la posibilidad de Phil de tener un “heredero”: Peter, en quien, por razones algo ambiguas, depositará las esperanzas de continuidad de valores western, de la frontera.

Phil Burbank y Peter Gordon: buenos-malos

En la relación entre estos dos personajes con la sexualidad hay un tipo de plano recurrente en el film: es un plano con muy poca profundidad de campo, grabado a más de 24 fotogramas por segundo y con un sonido envolvente, algunos son: los dedos de Phil en las flores de papel de Peter al inicio del film; la cerradura de la puerta tras la cual Phil escucha a Rose y George en la cama; las manos de Phil acariciando la silla de montar de Bronco Henry (también las de Peter más adelante); los dedos de Phil en el banjo; Phil cuando se acaricia con el pañuelo de Henry; los dedos de Peter rasgando su peine; el cuero de la vaca con ántrax que ha cortado Peter secándose; ese mismo cuero en tiras y en remojo con las manos de Phil y su herida abierta; y, finalmente, el dedo de Peter señalando el psalmo que da nombre al film: «Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog»²⁶. A través de estos planos se puede leer, en gran parte, la relación de Peter y Phil con su homosexualidad reprimida, de la cual Peter se aprovecha para acabar

²⁵ CAMPION, J. (2021). *The Power of the Dog* [Film].

²⁶ EPISCOPAL CHURCH. *The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church*. New York: Seabury Press, 1979: Salmo 22:20.

con Burbank como un «homme fatale»²⁷. Pero también supone el paso de la homosociedad a la *heterosociedad* con la muerte de la primera y, así, del cambio entre dos masculinidades, a las cuales se asignó esta dicotomía, bien-mal, debido a la homoeroticidad cuando el libro fue publicado²⁸.

Como Allmendinger señala en relación al psalmo²⁹, hay un traspaso tanto de la espada como del perro: primero es Phil quien usa el cuchillo para castrar al toro y tiene control del perro en el rancho, pero al final del film es Peter quien metafóricamente castra a Phil (a lo que me referiré al final de este apartado) y juega con el perro. A esto se le suma la frase de Peter que abre el film con los créditos: «When my father passed, I wanted nothing more than my mother's happiness. For what kind of man would I be if I did not help my mother, if I did not save her?»³⁰: acaba salvando a su madre y a la heterosociedad, que ahora ocupa el rancho, de la homosociedad y masculinidad que defendía Phil.

Por un lado, mientras que la masculinidad de Phil remite a las narrativas de la frontera y la hermandad muy cercana de los hombres, como hace evidente al referirse, tanto a Bronco Henry en el film como a los exploradores de inicios del siglo XIX en el libro³¹, como «A real man in those days». Por otro lado, la masculinidad de Peter, dentro de la heterosociedad, es menos exhibicionista pero más psicopática y calculada, más femenina si comparamos el ántrax con el veneno como forma de asesinato en vez de una arma de fuego, elemento crucial del western aunque aquí no se dispara nunca ninguna.

De la relación entre Phil y Peter destacan dos escenas: cuando Peter descubre el escondite junto al río de Phil, y cuando le pide acabar la cuerda y le dice que quiere ser como él. En la primera encontramos que quien sustenta la mirada por primera vez sobre Phil es Peter, puesto que los otros personajes no se atreven a cuestionar su autoridad ni sexualidad: así, Peter descubre su vulnerabilidad oculta. Pero de este descubrimiento, destaca el espacio y su alegoría: Peter abre el armario-santuario de Phil, un espacio aislado y oculto al que se debe entrar arrastrándose a escondidas donde, además, guarda revistas de culturistas a nombre de Bronco Henry.

“Thus, he remembers the watering hole as a space associated with “innocence and purity.” But it has since (tras la publicación de *Psychopathia Sexualis*) become a place of shame and secrecy, another version of the closet, requiring him to “stoop and crawl” in order to enter the hideaway”³²

²⁷ ALLMENDINGER, B., *Cattle Castration and Male Sexuality in Thomas Savage's The Power of the Dog* en “Journal of Culture and Society”, University of California, California, 2021: p. 15.

²⁸ SAVAGE, T., *I Heard My Sister Speak My Name*. Robbinsdale: Fawcett Publications, 1977: p. 3.

²⁹ ALLMENDINGER, B., *Cattle Castration and Male Sexuality in Thomas Savage's The Power of the Dog* en “Journal of Culture and Society”, University of California, California, 2021: p. 6.

³⁰ CAMPION, J. (2021). *The Power of the Dog* [Film].

³¹ SAVAGE, T., *The Power of the Dog*. New York: Back Bay Books, 2001: p. 236.

³² ALLMENDINGER, B., *Cattle Castration and Male Sexuality in Thomas Savage's The Power of the Dog* en “Journal of Culture and Society”, University of California, California, 2021: p. 15-16.

En la segunda y en relación a la herencia de valores entre el héroe western y el hijo de la familia ranchera, tenemos que Peter le pide acabar la cuerda esa misma noche y que quiere ser como él: en los westerns crepusculares de los años sesenta y setenta esta relación desaparecía, la sociedad no necesitaba a los hombres de la frontera; aquí la heterosociedad del siglo XX acaba definitivamente con ese modelo hereditario de valores. Pero a esto se sumaría el que la homosociedad fronteriza no pueda reproducirse, y necesite a su contraparte urbana para mantenerse: es aquí donde vuelve a ser relevante el cuchillo que comentaba al inicio de esta sección y los mitos del western. Nos encontramos con una relación entre la castración del ganado y la no-reproducción de las homosociedades, lo cual generó un mito alrededor de los testículos de los animales y su ingesta, que debía aumentar la masculinidad y prevenir el afecto hacia las mujeres (por ello la prostitución era aceptada antes que la más común homosexualidad de los vaqueros³³).

“Some men, it was said, ate them with a little salt and pepper. “Mountain oysters,” Phil called them with that sly grin of his, and suggested to young ranch hands that if they were fooling around with the girls they’d do well to eat them, themselves”³⁴

Así pues, de igual modo que Phil castra el toro, Peter castra a Phil de posible heredero de valores, puesto que la no-reproducción de la homosociedad necesita ese tipo de herencia. En este aspecto destaca el pañuelo de Bronco Henry con el que Phil se baña: aunque normalmente rojo, es un elemento arquetípico del vestuario del vaquero, y aquí sirve para entender esta herencia o continuidad de Bronco a Phil (suponiendo que Phil tiene alrededor de 40 años en 1926 y, por tanto, es treinta años más joven que Henry, que nació en 1854). Si este pañuelo lo tomamos como símbolo de la herencia de valores de Bronco a Phil, entonces la cuerda lo habría sido de Phil a Peter, aunque con el “envenenamiento” por parte de Peter acaba simbolizando la caída de Phil por su propio peso y desfase.

Phil Burbank y Rose Burbank: fuertes-débiles

En un principio, los fuertes eran los villanos y el héroe, mientras que los débiles eran los miembros de la sociedad; a medida que el western fue avanzando hacia la trama profesional, la sociedad pasaba a ser más fuerte y desaparecía de este triángulo. Con lo comentado hasta ahora, sobre todo en la relación entre Phil y Peter, tenemos que los personajes más débiles son los representantes de la *heterosociedad*: el matrimonio de George y Rose, aunque George no es el elemento discordante en la homosociedad, y Peter (aun su arco de personaje). Debido a la naturaleza interior del film, doméstica aun ser un western, esta dicotomía puede estar inscrita en la anterior, aunque abriré algunos temas en relación con Rose siendo la única mujer con protagonismo en el rancho.

Ya en el primer acto encontramos a Phil bebiendo solo y completamente aislado en un prostíbulo de Meech, donde el resto de los vaqueros beben y bailan con varias prostitutas: en un momento dado, al llegar George, brinda «For us brothers, Romulus and Remus and

³³ EDELMAN, L., *No future: Queer theory and death drive*. Durham: Duke University Press: p. 5.

³⁴ SAVAGE, T., *The Power of the Dog*. New York: Back Bay Books, 2001: p. 3.

the Wolf who raised us! *Il luppo*»³⁵: no acepta que George se aleje del mundo en el que se crio y forma una especie de relación edípica con Bronco Henry (que es en lo que se transforma la más tradicional herencia de valores en el género). En Meech destaca también la escena ya comentada en el restaurante, cuando George vuelve para ver a Rose y la ayuda haciendo de camarero: en cierto modo se muestra la relación entre feminidad y *heterosociedad* opuesta a la soledad y ruda masculinidad, a la imposibilidad familiar con heredero, de Phil y la homosociedad, que debe luchar por su supervivencia en el rancho ahora que se torna él en elemento extraño (habiendo una migración de Phil desde su habitación (contigua a la de Rose y George) a las cuadras de los caballos con la silla de Henry).

Por ello, Rose es atormentada por Phil a lo largo de todo el film, llegando a caer en el alcoholismo por culpa del acoso, pero la principal escena para ejemplificar esto es la batalla musical entre el piano y el banjo. Primero, Rose cierra todas las puertas que dan a la habitación donde se dispone a tocar el piano, pero de repente entra Phil dejando la puerta al exterior abierta; Rose se va crispando progresivamente, además que las cuerdas del banjo empiezan a imitar el piano y Phil aparece en lo alto de las escaleras, su posición de poder y autoridad desde la cual toca la canción sin partitura y sin errores. Esta posición frente a Rose, a quien detesta como elemento discordante e invasivo en su rancho, contrasta con su santuario-armario al que debe entrar agachado: su homosexualidad pasa a ser un secreto tras la publicación de *Psychopathia Sexualis*, pero la masculinidad autoritaria que exhibe contra lo femenino y débil (Rose y Peter, incluso George) se mantiene como defensa, la cual baja frente a Peter al ver en él la posibilidad de un heredero.

Civilización-naturaleza: homosociedad y heterosociedad

En *The Power of the Dog* se muestra la decadencia de los valores fronterizos del siglo XIX frente la modernización del siglo XX y sus valores post-frontera, poniéndose el foco en la cuestión de género, y todo ello, junto con ejemplos ya comentados, se denota en los espacios que transitan los personajes. Las carreteras y vías de trenes frente las grandes llanuras, destacando el comentario de la criada sobre el cementerio que están quitando para hacer una autopista, son el más claro ejemplo. Yendo al rancho de los Burbank, encontramos una oposición entre la casa en sí y el rancho (remitiendo también a dentro-fuera de la sociedad), y el espacio aislado del santuario-armario de Phil: donde «la corriente es la de la vida y la de la muerte»³⁶. Incluso en el vestuario destaca una escena donde Rose y Peter visten con una indumentaria vaquera limpia y brillante que parece parodiar la original, definitivamente rompiendo con la herencia de los valores clásicos.

Esta relación de exterior e interior, junto con la idea de invasión, remite a otro motivo del western: el porche, elemento de la casa y puente entre exterior e interior (desde *The Birth*

³⁵ CAMPION, J. (2021). *The Power of the Dog* [Film].

³⁶ CHEVALIER, J., GHEERBRANT, A., *Diccionario de símbolos*, Barcelona, Herder, 1995, pág. 885.

of a Nation (1915) hasta *The Searchers* (1956)), que también sirve como frontera para separar hombres fronterizos de mujeres hogareñas, homosociedad de *heterosociedad*. Phil aparece por primera vez grabado desde el interior de la casa, indicando la importancia del espacio y el enfoque del film, pero el segundo plano lo muestra entrando en la casa por el porche desde el exterior; en la escena de la batalla musical, cuando se abre la puerta al exterior, se remarca la vinculación de Phil con lo no-hogareño o salvaje o fronterizo, y a Rose, con las puertas cerradas, a lo hogareño y civilizado. La idea de la invasión y la penetración es constante en el film, casi siendo premonitorio el plano donde Phil hunde el pulgar en el centro de la rosa de papel que ha hecho Peter para el restaurante.

El posicionamiento de la cámara y sus movimientos remarcan la particularidad de que es un western de interiores, donde Phil es el protagonista y a la vez el antagonista, puesto que así se representa la invasión de él y no de Rose en la casa (como en la batalla musical). En este interiorismo, donde bien y mal quedan desdibujados, no hay héroes ni villanos claros, y por ello tampoco armas de fuego:

«El *western* es, en cualquier caso, el género de la virilidad por antonomasia. La gran pregunta que plantean todas sus manifestaciones es, en palabras del estudioso Lee Clark Mitchell, «cómo ser o convertirse en hombre» («how to be a man»), una cuestión que encuentra su respuesta normativa en la regla según la cual todo *western* lanza a su héroe hacia una exigencia de contención viril puesta a prueba en un ritual encuentro con la violencia»³⁷

Este «encuentro con la violencia» sucede aquí en el plano psicológico: con una frontera claramente definida había enemigos y amigos fáciles de distinguir, pero con el cierre de la frontera, con su disolución, esto ya no es posible: de igual manera sucede con los géneros y su representatividad, por lo que ya no hay revólveres ni grandes llanuras sino cuchillos y escondrijos.

³⁷ BOU, N., y PÉREZ, X., *El tiempo del héroe: épica y masculinidad en el cine de Hollywood*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2000: p. 169.

Filmografía

Campion, J. (2021). *The Power of the Dog* (El poder del perro). See-Saw Films, Cross City Films, Max Films Productions, BBC Films, Brightstar Films, New Zealand Film Commission.

Costner, K. (1990). *Dances with wolves* (Bailando con lobos). Orion Pictures, Tig Productions.

Eastwood, C. (1985). *Pale Rider* (El jinete pálido). Malpaso Productions.

Eastwood, C. (1992). *Unforgiven* (Sin perdón). Warner Bros., Malpaso Productions.

Ford, J. (1939). *The Stagecoach* (La diligencia). United Artists.

Ford, J. (1946). *My Darling Clementine* (Pasión de los Fuertes). 20th Century Fox.

Ford, J. (1956). *The Searchers* (Centauros del desierto). Warner Bros.

Ford, J. (1962). *The Man Who Shot Liberty Valance* (El hombre que mató a Liberty Valance). Paramount Pictures.

Greengrass, P. (2020). *News of the World* (Noticias del Gran Mundo). Playtone, Pretty Pictures, Universal Pictures, Perfect World Pictures.

Griffith, D.W. (1915). *The Birth of a Nation* (El nacimiento de una nación). David W. Griffith Corp.

Hathaway, H., Ford, J., Marshall, G., Thorpe, R. (1962). *How the West was Won* (La Conquista del Oeste). Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Cinerama Productions Corp.

Hawks, H. (1959). *Rio Bravo* (Río Bravo). Warner Bros. Hawks, H. (1967). *El Dorado*. Paramount Pictures.

Jarmusch, J. (1995). *Dead Man*. Pandora Film, Bac Films, Newmarket Capital Group, JVC Entertainment Networks, 12 Gauge Productions.

Lee, A. (2005). *Brokeback Mountain* (En terreno vedado). Focus Features, River Road Entertainment, Good Machine, Alberta Filmworks.

Peckinpah, S. (1962). *Ride the High Country* (Duelo en alta sierra). Metro- Goldwyn-Mayer (MGM).

Peckinpah, S. (1969). *The Wild Bunch* (Grupo salvaje). Warner Bros.

Peckinpah, S. (1973). *Pat Garret and Billy the Kid* (Pat Garret y Billy el Niño). Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Stevens, G. (1954). *Shane* (Raíces profundas). Paramount Pictures.

Zinneman, F. (1952). *High noon* (Solo ante el peligro). Warner Bros.

Bibliografía

Allmendinger, B. (1992). *The Cowboy: Representations of Labor in an American Work Culture* en “Journal of Social History”. Oxford University Press, New York, New York.

Allmendinger, B. (2021). *Cattle Castration and Male Sexuality in Thomas Savage’s The Power of the Dog* en “Journal of Culture and Society”. University of California, Los Angeles, California.

Bachelard, G. (1994). *El agua y los sueños*. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México.

Baradaran, M. (2019). *The Real Roots of ‘Black Capitalism’* en “The New York Times”: <https://www.nytimes.com/2019/03/31/opinion/nixon-capitalism-blacks.html>

Benavente, F. (2012). *El héroe trágico en el western*. Athenaica Ediciones, Sevilla.

Bou, N., y Pérez, X. (2000). *El tiempo del héroe: épica y masculinidad en el cine de Hollywood*. Ediciones Paidós, Barcelona.

Casas, Q. (1994). *El western: el género americano*. Ediciones Paidós, Barcelona.

Chevalier, J., Gheerbrant, A. (1995). *Diccionario de símbolos*. Herder, Barcelona.

Conrad, J. (2007). *Heart of Darkness*. Penguin Editorial, Londres.

Coursodon, J.P. (1996). *Historia General del Cine Vol. VIII*. Ediciones Cátedra, Madrid.

Edelman, L. (2004). *No future: Queer theory and the death drive*. Duke University Press, Durham.

Elsaesser, Thomas (Ed.), Horwath, Alexander (Ed.) y King, Noel (Ed.). (2004). *The Last Great American Picture Show*. Amsterdam University Press, Amsterdam.

Episcopal Church. *The Book of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church*. New York: Seabury Press, 1979: Salmo 22:20.

Kipling, R. (1994). *The Man Who Would be King and Other Stories*. Dover Publications, Mineola.

Kraff Ebing, R. (2000). *Psychopathia Sexualis*. La Máscara, Barcelona.

Leutrat, J.L. (1998). *Historia General del Cine Vol. II*. Ediciones Cátedra, Madrid.

Lodge, G. (2021). '*A cold-souled Brokeback*': queerness and desire in *The Power of the Dog* en "The Guardian": <https://www.theguardian.com/film/2021/dec/02/a-cold-souled-brokeback-queerness-and-desire-in-the-power-of-the-dog>

Mitchell, L.C. (1996). *Westerns. Making the man in fiction film*. University of Chicago Press, Chicago, Illinois.

Osterhammel, J. (2021). *La transformación del Mundo: Una historia global del siglo XIX*. Editorial Crítica, Barcelona.

Philip, L.R. (2004). *Westerns in a Changing America 1955-2000*. McFarland, Jefferson, North Carolina.

Rosenbaum, J. (2000). *Dead Man*. Bloomsbury Publishing PLC, Londres.

Said, E.W. (2018). *Cultura e imperialismo*. Debate, Barcelona.

Savage, T. (1977). *I Heard My Sister Speak My Name*. Fawcett Publications, Robbinsdale, Minnesota.

Savage, T. (2001). *The power of the dog*. Back Bay Books, New York, New York.

Jackson Turner, W. *The Significance of the Frontier in American History (1893)*. (s.f.). en "American Historical Association". [https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/historical-archives/the-significance-of-the-frontier-in-american-history-\(1893\)](https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/historical-archives/the-significance-of-the-frontier-in-american-history-(1893))

Wright, W. (1977). *Six guns and Society*, University of California Press, Los Ángeles, California.